

This content is a contribution to an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Spanish of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. "Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now" [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* 2025, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Spanish** was curated by **Leyre Flamarique** and **Juan José Sáenz de la Torre**. All the co-authors are members of the Horizon Europe project IMPACTIVE, mentioned in this article.

Mecanoquímica en Europa: de dónde venimos y dónde estamos ahora

Juan José Sáenz de la Torre, Leyre Flamarique, Fernando Gomollon-Bel,^{a,*} Evelina Colacino^{b,*}

^a Agata Communications, Santander, España. *Correo electrónico: hello@agata.agency

^b ICGM, Univ Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, Francia, *Correo electrónico: evelina.colacino@umontpellier.fr

Autores de contacto: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Leyre Flamarique and Juan José Sáenz de la Torre Translation in Spanish, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those

of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Resumen

La mecanoquímica tiene varios miles de años de historia, pero durante mucho tiempo ha sido relegada en favor de la química con disolventes, y solo recientemente sus métodos han emergido como una tecnología clave para el avance de una química verde y sostenible, al ofrecer una alternativa sin disolventes (o con bajo uso de estos) frente a los procesos químicos tradicionales. Utilizada con éxito en la industria metalúrgica, la aleación mecánica allanó el camino para la aplicación de la mecanoquímica en otros sectores industriales (por ejemplo, el tratamiento de residuos y la descontaminación de suelos), con aplicaciones potenciales también en la preparación de productos farmacéuticos, la transformación de biomasa, el reciclaje o la degradación de polímeros, por citar solo algunas. En conjunto, parece ofrecer una vía prometedora para la descarbonización de la industria química. Diversas iniciativas han ido floreciendo gracias al esfuerzo conjunto de científicos pertenecientes a la Asociación Internacional de Mecanoquímica (IMA). La aprobación de la Acción COST CA18112 MechSustInd y la consiguiente creación de redes colaborativas favorecieron la financiación del proyecto europeo Horizonte IMPACTIVE, el establecimiento del Grupo de Trabajo de EuChemS sobre Mecanoquímica, la organización del proyecto Round Robin sobre transformaciones mecanoquímicas y la aprobación del proyecto de la IUPAC sobre terminología y simbolismo. Todas estas iniciativas están promoviendo activamente la mecanoquímica mediante el abordaje de los retos del campo y el fomento de la colaboración entre el ámbito académico y la industria. En su conjunto, estas iniciativas sitúan a Europa a la vanguardia de la innovación en mecanoquímica, impulsando procesos químicos respetuosos con el medio ambiente y promoviendo el desarrollo de una terminología estandarizada y de aplicaciones industriales.

Palabras clave. Mecanoquímica, Química Verde, Sostenibilidad, Pacto Verde Europeo, métodos sin disolventes, procesos ecoeficientes, políticas, estandarización.

La mecanoquímica es la ciencia de la formación y ruptura de enlaces mediante la "absorción directa de energía mecánica",¹ donde las transformaciones son impulsadas por fuerzas mecánicas aplicadas por impacto, cizalladura, compresión o tracción. Aunque principalmente son los aportes mecánicos los que están detrás de estos procesos, otros factores, como la temperatura, también pueden afectar al resultado; sin embargo, los efectos térmicos suelen ser secundarios si los comparamos con los métodos químicos convencionales. El uso de fuerzas mecánicas para promover transformaciones químicas ya fue descrito en un fragmento de la obra antigua *De lapidibus* (Sobre las piedras) de Teofrasto de Éreso (siglo IV a. C.), el fragmento más antiguo conocido hasta la fecha relacionado con las ciencias químicas. En él se describe la obtención de mercurio metálico mediante el frotamiento y la molienda de su mineral, el cinabrio, en un mortero de cobre utilizando una mano del mismo material.^{2,3}

Aunque con el paso del tiempo la química basada en disolventes se ha convertido en el estándar industrial, en las últimas décadas el número de publicaciones sobre mecanoquímica se ha multiplicado notablemente, con aplicaciones en numerosos campos (Figura 1), aunque con distintos niveles de madurez tecnológica según el sector industrial en el que se aplique el procesamiento mecanoquímico.⁴ Definidos por los niveles de madurez tecnológica (Technology Readiness Levels, TRL),⁵ el nivel más alto (TRL 9) corresponde a aplicaciones en los ámbitos de la energía y materiales de gran dureza (por ejemplo, la metalurgia y la gestión de residuos), donde la mecanoquímica es ya un proceso de fabricación competitivo.

Figura 1. Aplicaciones del procesamiento mecanoquímico – Adapted from the original – *Figure credit* : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

En un contexto en el que la demanda de condiciones de reacciones sostenibles y procesos más limpios aumenta a escala global, la mecanoquímica fue identificada en 2019 por la IUPAC como una de las “tecnologías emergentes para hacer nuestro planeta más sostenible”(Gomollón-Bel, 2019) y, en 2021, como una herramienta poderosa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas⁶ y los objetivos del Pacto Verde Europeo.⁷ También está alineada con los 12 Principios de la Química Verde y de la Ingeniería Verde, clasificados según su relevancia para el escalado de procesos mecanoquímicos,⁸ por lo que la mecanoquímica representa un enfoque disruptivo⁹⁻¹¹ capaz de impulsar la transición verde y la sostenibilidad, con un gran potencial para descarbonizar y reducir los impactos ambientales de la industria química.^{9,11}

En toda Europa existen numerosas iniciativas que, partiendo del Programa Europeo COST Acción CA18112 “Mecanoquímica para una Industria Sostenible” (MechSustInd), han contribuido a poner de relieve el potencial de la mecanoquímica, abordando cada una distintos aspectos del campo. Algunas, como el proyecto Horizonte Europa IMPACTIVE, impulsan la implementación de esta tecnología en entornos industriales

específicos, como el farmacéutico;¹² otras, como el Grupo de Trabajo de la IUPAC sobre "Terminología y Símbolos para la Mecanoquímica" y la Red Profesional EuChemS sobre mecanoquímica, tienen un carácter transversal que abarca tanto el sector público como el privado; mientras que el proyecto Round Robin aborda cuestiones concretas de investigación fundamental. Todo ello crea las condiciones para una fecunda interconexión entre áreas de investigación, orientada también a la creación de estándares científicos y directrices ampliamente reconocidas en el campo. En conjunto, este ecosistema de iniciativas —todas ellas con la participación de miembros de la IMA y, por tanto, del ámbito académico— sitúa a Europa en una posición única para innovar en mecanoquímica, promoviendo una forma más verde y sostenible de hacer química y contribuyendo a un cambio de mentalidad hacia "pensar la química de manera diferente".¹³ En los siguientes apartados, junto con la importancia del papel fundacional de la IMA, se describen en orden cronológico las distintas iniciativas europeas relacionadas con la mecanoquímica.

Asociación Internacional de Mecanoquímica (IMA)

La Asociación Internacional de Mecanoquímica (IMA) es el primer clúster internacional creado en torno a la mecanoquímica. La asociación se fundó en 1988 en Tatranská Lomnica (actual Eslovaquia), con representantes de Japón, así como de la entonces URSS y Checoslovaquia. En la actualidad, la IMA cuenta con 120 miembros distribuidos en 31 países de 4 continentes. A lo largo de los años, la IMA ha tendido puentes tanto geográficos como científicos, integrando la experiencia de científicos pioneros en el campo y promoviendo una comprensión profunda de los procesos mecanoquímicos aplicados a materiales duros y a la aleación mecánica. Todo ello se ha materializado en numerosas colaboraciones e iniciativas, y ha allanado el camino para el crecimiento del

área, impulsando además la aplicación de métodos mecanoquímicos en otros ámbitos de la química y la ingeniería de procesos.

Otro pilar fundamental de la IMA es su apuesta por los jóvenes científicos, a quienes forma y capacita en metodologías mecanoquímicas. Su iniciativa emblemática es INCOME, la Conferencia Internacional sobre Mecanoquímica y Aleación Mecánica, que se celebra cada tres años. La primera edición de INCOME tuvo lugar en Košice (Eslovaquia) en 1993. Desde entonces, se han celebrado diez ediciones de la conferencia, que ha crecido en número de participantes y en impacto a lo largo del tiempo. La 11^a Conferencia INCOME tuvo lugar en Berlín-Adlershof (Alemania) en 2025, y reunió a cientos de investigadores en mecanoquímica de todo el mundo.

Más información sobre la IMA está disponible en imamechanochemical.com.

MechSustInd una ACCIÓN COST centrada en la mecanoquímica

Las múltiples facetas de la mecanoquímica convergieron más recientemente en el programa europeo Acción COST CA18112, "Mecanoquímica para una Industria Sostenible" ("Mechanochemistry for Sustainable Industry") (MechSustInd), activo entre 2019 y 2023.¹⁴⁻¹⁷ Incluso tras su finalización, los logros fundacionales, los enfoques innovadores y los conceptos surgidos de la Acción COST CA18112 continúan expandiéndose y desarrollándose más allá de su periodo de vigencia, sirviendo además de inspiración para iniciativas similares en todo el mundo.

Con el objetivo de promover la cooperación europea en ciencia y tecnología, la Acción se dedicó a establecer procesos escalables, unificar la nomenclatura y las directrices, estandarizar la terminología y los protocolos (para dar respuesta a las demandas industriales), facilitar el intercambio de conocimientos, dotar a investigadores y

científicos emergentes de las competencias necesarias para incorporar prácticas sostenibles mediante la activación mecánica en sus actividades cotidianas de investigación, y fortalecer la cooperación entre socios industriales e investigadores académicos, aumentando la concienciación sobre las ventajas de integrar la mecanoquímica en los procesos químicos tanto en la fase de I+D como a escala de producción.

A través de las numerosas iniciativas científicas y de creación de redes organizadas a lo largo de toda su duración, la Acción ha logrado armonizar la investigación básica y aplicada con la innovación tecnológica y las necesidades industriales en el ámbito de la mecanoquímica, alcanzando así los ambiciosos objetivos asociados al desarrollo de una economía verde orientada a la producción sostenible, también de productos químicos de alto valor añadido y moléculas de relevancia farmacéutica.¹⁸

MechSustInd logró establecer una red multidisciplinar (que fue más allá de las fronteras europeas) integrada por científicos, ingenieros, emprendedores e inversores, con experiencia en distintas áreas de la mecanoquímica y organizada en tres Grupos de Trabajo (WG, por sus siglas en inglés).¹⁹ Estos abordaron la síntesis mecanoquímica tanto a escala de laboratorio (WG1) como su escalado (WG3) mediante la evaluación tecnológica, aportaron estudios mecanísticos de las reacciones en los demás grupos (WG2) y realizaron una evaluación cuantitativa de sus ventajas frente a los métodos tradicionales en disolución. Mediante el uso de métricas de química verde y a través de estudios y metodologías sin precedentes de análisis de ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) y de análisis tecnoeconómico (TEA, por sus siglas en inglés), aplicados a un "caso de estudio" de síntesis mecanoquímica de un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud (OMS),²⁰ la Acción COST tuvo como objetivo específico acercar la mecanoquímica al ámbito industrial.

La iniciativa contó con 150 miembros, científicos activos tanto en el sector público como en el privado y procedentes de 46 países participantes (38 de ellos europeos), y se extendió más allá del ámbito geográfico de Europa. Entre sus miembros se incluyeron también científicos con sede en Canadá, China, Japón, México, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos (Figura 2).

Figura 2. Distribución geográfica de los miembros de la CA18112, más allá de las fronteras europeas. Text text, text – *Figure credit:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

MA pesar de las disrupciones causadas por la pandemia mundial, MechSustInd alcanzó un alto nivel de logros también en el fomento de la integración de la mecanoquímica en actividades educativas y planes de estudio universitarios, dando respuesta a las necesidades de la Unión Europea de “nuevas competencias” para “nuevas profesiones” en el ámbito de la química verde, dirigidas a las nuevas generaciones de científicos.

Este resultado sin precedentes para el campo se materializó en la organización de cinco escuelas internacionales de formación en toda Europa, con ponentes tanto del ámbito académico como del industrial, mediante la integración de competencias

complementarias de diversos actores y abordando temas clave como: i) la síntesis orgánica mecanoquímica y la cinética de reacción (en Italia), ii) el escalado de reacciones mecanoquímicas (en Alemania), iii) los análisis ex situ e in situ de reacciones mecanoquímicas (en Croacia y retransmitidos en línea desde Malta), y iv) la caracterización estructural de compuestos supramoleculares y covalentes (retransmitidos en línea desde Portugal).

La implementación pionera de la mecanoquímica en la docencia tuvo un impacto notable a nivel internacional, más allá de las fronteras geográficas europeas. En efecto, MechSustInd tendió puentes entre la mecanoquímica y la educación en química verde: i) mediante la creación de una alianza estratégica con asociaciones de reconocimiento internacional (por ejemplo, Beyond Benign, EE. UU.)²¹ dedicadas a promover la educación en química verde y sostenibilidad; ii) con la publicación del primer artículo educativo sobre mecanoquímica (Colacino et al., 2019)²²; y iii) con la edición de dos libros educativos sobre esta misma temática.^{23, 24}

La pandemia se convirtió en una oportunidad: desde 2020 y durante todo el periodo de confinamiento, 31 seminarios web con la participación de 53 ponentes de Europa y de otros lugares del mundo dinamizaron la serie quincenal titulada "Reúnete durante el COVID" ("Get together during COVID"). Este singular enfoque permitió la fertilización cruzada de conocimientos, mantuvo sólidas las conexiones entre los miembros y reforzó los objetivos de creación y consolidación de la comunidad científica.

Asimismo, se lograron establecer alianzas y colaboraciones estratégicas con órganos decisorios de sociedades y asociaciones químicas nacionales y europeas en toda Europa. En particular, se forjaron vínculos estrechos con: i) otras Acciones COST (por ejemplo, CA18224 Greenering y CA19122 EUGAIN); ii) la Asociación Internacional de Mecanoquímica (IMA), con el fin de fomentar la interacción entre los científicos pioneros

del campo de la mecanoquímica y los “recién llegados” que la aplican en áreas aún inexploradas; iii) actores clave y organismos de normalización; y iv) la Red Profesional de Jóvenes Químicos de EuChemS (EuChemS Professional Network for Young Chemists).²⁵

Cabe destacar que, junto con la EYCN, MechSustInd puso en marcha la primera edición de un premio internacional dirigido a jóvenes científicos emergentes activos en el ámbito de la mecanoquímica, reconociendo la excelencia a través de convocatorias competitivas.

Los conceptos innovadores, las líneas científicas de gran impacto (atestiguadas, entre otros indicadores, por más de 100 resultados de investigación, comunicados de prensa, editoriales, números especiales, etc.) y las actividades exitosas surgidas de la Acción COST CA18112 siguen desarrollándose y prosperando más allá de su periodo de vigencia y de las fronteras geográficas europeas. Resultaría poco realista resumirlas aquí en unas pocas líneas; solo algunas de ellas se han descrito como contribución al desarrollo ulterior del campo de la mecanoquímica.

En un estudio reciente sobre la evaluación del impacto de las Acciones COST,²⁶ la CA18112 fue destacada como “caso de estudio” de innovación a partir de criterios que evaluaron su estructura y ejecución, así como la diversidad de resultados creativos generados, incluidos modelos de negocio, nuevos productos (como patentes) y formatos educativos, al tiempo que se reforzaba la comunicación con responsables políticos, actores clave y el público en general. Este reconocimiento resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta la disrupción causada por la pandemia de la COVID-19, que afectó de manera considerable a la implementación de actividades para las que la creación de redes y el trabajo experimental eran necesidades ineludibles.

Puede encontrarse más información en mechsustind.eu/.

IMPACTIVE: un proyecto Horizonte Europa dedicado a la mecanoquímica en la industria farmacéutica

El proyecto IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients, Procesos Mecanoquímicos Innovadores Para sintetizar Ingredientes farmacéuticos ACTIVOS sostenibles), financiado bajo Horizonte Europa, se centra en la aplicación de métodos y procesos mecanoquímicos para la fabricación de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API, por sus siglas en inglés).¹² Su objetivo es proporcionar una prueba de concepto a pequeña escala piloto del uso de la mecanoquímica en lotes y/o en flujo continuo para producir 6 APIs pertenecientes a 4 familias de compuestos diferentes (Figura 3)..

Figura 3. Resumen y objetivos del proyecto IMPACTIVE – *Figure credit*: Agata Communication Agency (Santander, Spain).

Este proyecto de 4 años comenzó en octubre de 2022 y reúne a 17 socios de 11 países europeos, incluyendo universidades e instituciones de investigación, pymes y dos grandes empresas farmacéuticas (Novartis y Merck). Los miembros del consorcio

cuentan con competencias diversas que abarcan investigación, desarrollo, fabricación y explotación industrial.

Los obstáculos para aplicar la mecanoquímica en la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos no siempre son de carácter técnico. Entre los responsables de I+D de los ámbitos químico y de la ingeniería, la mecanoquímica sigue siendo poco conocida,²⁷ lo que ralentiza su adopción con fines comerciales. Las barreras y ventajas de la mecanoquímica industrial, también en términos de finanzas sostenibles, han sido destacadas previamente.⁸ Sin embargo, la mecanoquímica ofrece tres ventajas principales que vale la pena explorar:

1. En un proceso químico, los disolventes representan hasta el 90 % de la masa de los reactivos,²⁸ y la mayoría de los disolventes utilizados en reacciones químicas y procesos de fabricación distan mucho de ser respetuosos con el medio ambiente.^{29,30} Por ello, eliminarlos por completo o utilizarlos en cantidades mínimas (como en los procesos de Liquid-Assisted Grinding, LAG (molienda asistida por líquido)³¹ conduce a síntesis más verdes³² con mejores métricas de química verde y ambiental.³³ Para la fabricación de APIs, estas ventajas son revolucionarias: en un "caso de estudio", indicadores como la ecotoxicidad y las emisiones de CO₂ podrían reducirse hasta un 85 %.^{18,34}

2. A escala industrial, calentar y enfriar grandes masas no es trivial y supone costes adicionales.³⁵ Como los métodos mecanoquímicos operan a temperaturas más bajas, los costes operativos en la fabricación de APIs pueden reducirse; de hecho, en un "caso de estudio", los costes de producción disminuyeron un 12 %.²⁰

3. Como han informado los medios³⁶ y la Comisión Europea,³⁷ las cadenas de suministro han sufrido interrupciones y escasez. Las estrictas regulaciones adoptadas para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo han llevado a los fabricantes de

APIs a relocalizar su producción fuera de la UE, generando dependencia de cadenas de suministro extranjeras. Mediante la creación de procesos más sostenibles y seguros para la industria química y farmacéutica, la mecanoquímica puede ayudar a relocalizar la producción en Europa (Figura 3), cumpliendo con los más altos estándares ambientales europeos y siendo reconocida como tecnología sostenible³⁸ por autoridades sanitarias, reguladores y responsables políticos.

Más información sobre IMPACTIVE está disponible en <https://mechanochemistry.eu/>.

Proyecto Round Robin sobre mecanoquímica.

Iniciado oficialmente en 2024, el proyecto Round Robin involucra a 32 participantes de 15 instituciones de investigación. La mayoría de los laboratorios son europeos y varios de los investigadores principales también participaron en la Acción COST CA18112. Este proyecto representa un esfuerzo de investigación colectiva de los científicos, destinado a estudiar la reproducibilidad de las reacciones mecanoquímicas y su estandarización, identificando las variables y condiciones mecanoquímicas que permiten controlar una reacción. El objetivo es demostrar que la mecanoquímica es reproducible, siempre que se consideren los estados estacionarios, independientemente del equipo utilizado o del experimentador que la lleve a cabo. El proyecto se centra en la investigación de tres reacciones químicas, una formación de co-cristal y una transformación polimórfica, distribuidas entre los diferentes grupos de investigación para poner a prueba la validez de los protocolos y verificar algunas hipótesis básicas de trabajo.

Grupo de Trabajo de IUPAC sobre Terminología y Simbolismo en Mecanoquímica

En 2019, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) identificó los procesos mecanoquímicos en flujo continuo como una de las diez tecnologías emergentes con potencial para hacer el planeta más sostenible.³⁸

Aunque la mecanoquímica tiene raíces históricas profundas, 2, 3 carece de una terminología detallada y estandarizada: triboquímica, aleación mecánica, mecanoquímica... Todos estos términos se refieren a la aplicación de fuerza mecanoquímica para inducir reacciones químicas. El término elegido para este artículo (mecanoquímica) está, de hecho, débilmente definido en el Compendio de Terminología Química de la IUPAC,¹ donde se describe una reacción mecanoquímica como aquella "inducida por la absorción directa de energía mecánica".

Dada la amplia variedad de materiales, equipos, métodos y prácticas involucradas en los procesos mecanoquímicos, surge la necesidad de definiciones armonizadas que llenen el vacío en términos de estandarización y claridad en la terminología y el simbolismo de la mecanoquímica. Una iniciativa directamente vinculada a las actividades de la Acción COST CA18112, que contribuye a cubrir esta laguna y a avanzar en el reconocimiento creciente del campo, se puso en marcha en 2024 con el apoyo de IUPAC para la creación de un Grupo de Trabajo sobre "Terminología y Simbolismo en Mecanoquímica".³⁹ El proyecto tiene como objetivo establecer uniformidad en la terminología y las clasificaciones utilizadas en mecanoquímica, proponiendo simbolismo y terminología estandarizados para facilitar la comunicación dentro de la comunidad mecanoquímica y fomentar la adopción de la mecanoquímica, no solo en el ámbito académico, sino también en actividades de I+D y en la producción industrial. La

meta a medio plazo es proporcionar directrices objetivas que reflejen el consenso de la comunidad internacional, impulsando el desarrollo del campo y aumentando su visibilidad y credibilidad frente a los distintos actores.

Más información sobre el Proyecto IUPAC de Terminología y Simbolismo en Mecanoquímica está disponible en iupac.org/project/2023-034-2-100.

Grupo de Trabajo de EuChemS sobre mecanoquímica

El 12 de octubre de 2023 marcó un hito para la mecanoquímica en Europa y una iniciativa única a nivel global: en Larnaca (Chipre) se creó el "Grupo de Trabajo sobre Mecanoquímica" de la Sociedad Europea de Química (EuChemS). Esta red profesional representa una continuidad y expansión de la Acción COST CA18112 "Mecanoquímica por una Industria Sostenible", y fue impulsada por la firme voluntad de sus antiguos miembros. Iniciado oficialmente en 2024, el grupo cuenta ya con 38 miembros delegados por 26 Sociedades Químicas Nacionales de toda Europa, con una distribución geográfica heterogénea. Sus miembros poseen una variada experiencia en distintas áreas de aplicación de la mecanoquímica. El número de integrantes continúa creciendo, reflejando el interés creciente por este enfoque innovador de "pensar la química de manera diferente".¹³

El objetivo principal del recién creado grupo de trabajo sobre mecanoquímica en EuChemS es servir como ecosistema de ciencia e innovación, potenciando la visibilidad e integración del campo dentro de la comunidad científica europea y más allá.

Entre sus objetivos (Figura 4), el Grupo de Trabajo de EuChemS sobre Mecanoquímica busca: i) Establecerse como la principal plataforma de discusión e intercambio de conocimiento, avanzando en la comprensión y relevancia de la mecanoquímica y sus

principios, lo que permitirá reducir los impactos negativos de la producción química y energética tradicional mediante la transición hacia tecnologías más sostenibles, contribuyendo al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ii) Promover la adopción amplia de la mecanoquímica en la química fundamental y aplicada, así como en campos interdisciplinarios relacionados, integrándola en instituciones académicas y de investigación, industria, prácticas profesionales y programas educativos. iii) Apoyar a las Sociedades Químicas Nacionales en la promoción de la relevancia, el papel y el desarrollo de la mecanoquímica en sus respectivos países. iv) Fortalecer el rol y la credibilidad de la mecanoquímica dentro de las ciencias químicas mediante la participación del público general y responsables políticos a través de redes sociales, boletines informativos y la organización de conferencias y talleres accesibles a la sociedad y a actores clave. v) Fomentar la colaboración y creación de redes entre los grupos nacionales y divisiones de las sociedades miembros de EuChemS involucradas en química y áreas relacionadas, así como con organizaciones europeas e internacionales relevantes. vi) Reconocer la excelencia mediante competiciones y premios.

Esta lista no es exhaustiva y la información se actualizará periódicamente en su página web oficial.⁴⁰

Figura 4. Grupo de Trabajo de EuChemS sobre Mecanoquímica: objetivos y tareas. *Legenda:* MC: mecanoquímica. – *Figure credit:* Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia). –

Conclusiones

En conclusión, estos seis hitos representan solo una selección de la miríada de iniciativas relacionadas con la mecanoquímica en todo el mundo, que han creado una cultura

dinámica en torno a esta disciplina: desde conferencias, clases y series de seminarios web, hasta proyectos internacionales y aplicaciones industriales específicas. A futuro, la transición de la mecanoquímica de una alternativa prometedora a una tecnología industrial ampliamente adoptada requerirá avances coordinados en los ámbitos científico, industrial y político. Aunque varias aplicaciones mecanoquímicas han alcanzado altos niveles de preparación tecnológica, muchas otras—especialmente en la producción de productos químicos finos y farmacéuticos—siguen limitadas por desafíos relacionados con la reproducibilidad, el escalado, la estandarización de equipos y la aceptación regulatoria. Abordar estos cuellos de botella requerirá una inversión sostenida en demostraciones a escala piloto, protocolos armonizados y evaluaciones robustas tecnoeconómicas y de ciclo de vida, capaces de comparar las rutas mecanoquímicas con los procesos tradicionales en disolución. Desde la perspectiva política, un reconocimiento más claro de la mecanoquímica en los marcos regulatorios, junto con incentivos específicos que premien la reducción de disolventes, la eficiencia energética y la producción baja en carbono, reduciría significativamente las barreras para su adopción industrial. De manera importante, cerrar la brecha entre la investigación y la implementación también dependerá de aumentar la conciencia del sector y la tolerancia al riesgo, especialmente entre los responsables de la toma de decisiones no familiarizados con procesos impulsados mecánicamente. Al alinear los avances científicos con la preparación industrial y políticas de apoyo, la mecanoquímica puede evolucionar de una tecnología de nicho a un pilar escalable y creíble de la industria química europea, verde, resiliente y estratégicamente autónoma. Actualmente, la mecanoquímica es un campo en pleno auge y tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para la descarbonización de los procesos químicos, proporcionando rutas que evitan o reducen el uso de disolventes nocivos. Este objetivo será posible gracias al trabajo colectivo de miles de científicos y actores involucrados, que continúan impulsando el avance de la mecanoquímica.

Información sobre la financiación:

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º CA18112 (Acción COST [NONE]).

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101057286 (IMPACTIVE).

Descargo de responsabilidad

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de los autores. La publicación en Open Research Europe no implica el respaldo de la Comisión Europea.

Los autores forman parte del proyecto europeo Horizonte IMPACTIVE, uno de los hitos destacados en este artículo.

Declaración sobre la disponibilidad de los datos

Disponibilidad de datos: No hay datos asociados a este artículo.

Conflictos de interés: No existen intereses que declarar.

Permisos de las figuras: Las figuras fueron creadas por los autores, quienes ostentan los derechos de autor.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Presidente de la Asociación Internacional de Mecanoquímica (IMA), Prof. Vladimir Šepelák (Instituto de Tecnología de Karlsruhe, Alemania), por su tiempo y disponibilidad al proporcionar información valiosa para la elaboración de este artículo.

REFERENCIAS

- (1) Gold, V.; McNaught, A. *The IUPAC Compendium of Chemical Terminology: The Gold Book* (ed. 2025). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). <https://doi.org/2010.1351/goldbook> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (2) Takacs, L. Quicksilver from cinnabar: The first documented mechanochemical reaction? *JOM* **2000**, *52*, 12–13. DOI: 10.1007/s11837-000-0106-0.
- (3) Takacs, L. The historical development of mechanochemistry. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 7649–7659. DOI: 10.1039/C2CS35442J.
- (4) Sharma, P.; Vetter, C.; Ponnusamy, E.; Colacino, E. Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2022**, *10*, 5110–5116. DOI: 10.1021/acssuschemeng.1c07981.
- (5) Para las definiciones actuales de TRL en la Unión Europea, véase: *Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes*. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2013-general-annexes_horizon-2023-2024_en.pdf (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (6) Para el artículo seminal que establece el vínculo entre la mecanoquímica y los ODS de la ONU, véase la referencia 8.

- (7) Para la primera mención en la literatura que establece el vínculo entre la mecanoquímica y los objetivos del Pacto Verde Europeo, véase: Virieux, D.; Delogu, F.; Porcheddu, A.; Garcia, F.; Colacino, E. 'Mechanochemical rearrangements'. *J. Org. Chem.* **2021**, *86*, 13885–13894. DOI: 10.1021/acs.joc.1c01323.
- (8) Colacino, E.; Isoni, V.; Crawford, D.; Garcia, F. Upscaling mechanochemistry: Challenges and perspectives. *Trends in Chemistry* **2021**, *3*, 335–339. DOI: 10.1016/j.trechm.2021.02.008.
- (9) Gomollón-Bel, F. Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent. Sci.* **2022**, *8*, 1474–1476. DOI: 10.1021/acscentsci.2c01273.
- (10) Gomollón-Bel, F. *Chem. Eng. News* **2022**, *100*, 21–22. <https://cen.acs.org/synthesis/Mechanochemists-want-shake-industrial-chemistry/100/web/2022/07> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (11) Gomollón-Bel, F.; García-Martínez, J. Emerging chemistry technologies for a better world. *Nature Chem.* **2022**, *14*, 113–114. DOI: 10.1038/s41557-021-00887-9.
- (12) Comisión Europea (2022). *Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients*. Proyecto IMPACTIVE – Ficha informativa – HORIZON. CORDIS, Comisión Europea. <https://cordis.europa.eu/project/id/101057286>.
- (13) La expresión fue utilizada por primera vez en: Lanzillotto, M.; Konnert, L.; Lamaty, F.; Martinez, J.; Colacino, E. Mechanochemical carbonyl–diimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2015**, *3*, 2882–2889. DOI: 10.1021/acssuschemeng.5b00819.
- (14) Programa COST. Acción CA18112. <https://www.cost.eu/actions/CA18112> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (15) Para más información sobre la Acción COST CA18112 «Mechanochemistry for Sustainable Industry» (MechSustInd): <https://www.mechsustind.eu/> (consultado el 2 de marzo de 2025).

- (16) Baláž, M.; Vella-Zarb, L.; Hernández, J.; Halasz, I.; Crawford, D. E.; Krupička, M.; André, V.; Niidu, A.; García, F.; Maini, L.; Colacino, E. Mechanochemistry: A disruptive innovation for the industry of the future. *Chemistry Today* **2019**, *37*, 32–34.
- (17) Hernández, J.; Halasz, I.; Crawford, D. E.; Krupička, M.; Baláž, M.; André, V.; Vella-Zarb, L.; Niidu, A.; García, F.; Maini, L.; Colacino, E. European research in focus: Mechanochemistry for sustainable industry (COST Action MechSustInd). *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, 8–9. DOI: 10.1002/ejoc.201901718.
- (18) Lim, X. Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem. Eng. News* **2020**, *98* (38).
- (19) Programa COST. Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. https://e-services.cost.eu/files/domain_files/CA/Action_CA18112/mou/CA18112-e.pdf.
- (20) Galant, O.; Cerfedu, G.; McCalmont, A. S.; James, S. L.; Porcheddu, A.; Delogu, F.; Crawford, D. E.; Colacino, E.; Spatari, S. Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2022**, *10*, 1430–1439. DOI: 10.1021/acssuschemeng.1c06434.
- (21) Para más información: Beyond Benign. About Partnerships—Beyond Benign. <https://www.beyondbenign.org/about-partnerships/> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (22) Colacino, E.; Dayaker, G.; Morère, A.; Friščić, T. Introducing students to mechanochemistry via an environmentally friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of the antidiabetic drug tolbutamide. *J. Chem. Educ.* **2019**, *96*, 766–771. DOI: 10.1021/acs.jchemed.8b00459.

- (23) *Introduction to Practical Mechanochemistry: From Soft to Hard Materials*; Colacino, E.; Ennas, G.; Halasz, I.; Porcheddu, A.; Scano, A., Eds.; De Gruyter (2021). DOI: 10.1515/9783110608335.
- (24) *Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing*; Colacino, E.; Garcia, F., Eds.; CRC Press, Taylor & Francis Group (2023). ISBN 9780367775018.
- (25) EuChemS: European Young Chemists' Network. <https://www.euchems.eu/divisions/european-young-chemists-network/> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (26) Biela, J.; Stalla, M.; Rabe, L.; Machado, D.; Evers, G.; Ansems, S. *Impact Assessment Study on Innovation in COST Actions* (noviembre de 2024). <https://www.cost.eu/uploads/2025/01/COST-Impact-Assessment-Innovation-112024.pdf> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (27) De Merlier, J. (23 de febrero de 2023). Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? *The Venturi Tribe*. <https://www.venturi-tribe.com/is-mechanochemistry-set-to-disrupt-chemical-manufacturing/> (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (28) Sansom, C. Solvents and sustainability. *Chemistry World* (13 de abril de 2018).
- (29) Clarke, C. J.; Tu, W.-C.; Levers, O.; Bröhl, A.; Hallett, J. P. Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem. Rev.* **2018**, *118*, 747–800. DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00571.
- (30) Krenz, J.; Simcox, N.; Stoddard, J.; Simpson, C. D. Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: Lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2016**, *4*, 4021–4028. DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00926.
- (31) Friščić, T.; Childs, S. L.; Rizvi, S. A. A.; Jones, W. The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: A solubility-based

- approach for predicting cocrystallisation outcome. *CrystEngComm* **2009**, *11*, 418–426. DOI: 10.1039/B815174A.
- (32) *Ball Milling Towards Green Synthesis: Applications, Projects, Challenges*; Ranu, B.; Stolle, A., Eds.; Royal Society of Chemistry (2014). DOI: 10.1039/9781782621980.
- (33) Fantozzi, N.; Volle, J.-N.; Porcheddu, A.; Virieux, D.; García, F.; Colacino, E. Green metrics in mechanochemistry. *Chem. Soc. Rev.* **2023**, *52*, 6680–6714. DOI: 10.1039/D2CS00997H.
- (34) Crawford, D. E.; Porcheddu, A.; McCalmont, A. S.; Delogu, F.; James, S. L.; Colacino, E. Solvent-free, continuous synthesis of hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2020**, *8*, 12230–12238. DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c03816.
- (35) Clark, J. H.; Hunt, A.; Topi, C.; Paggiola, G.; Sherwood, J. *Sustainable Solvents: Perspectives from Research, Business and International Policy*; Royal Society of Chemistry (2017). DOI: 10.1039/9781782624035.
- (36) Mullin, R. COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem. Eng. News* **2020**, *98*(16).
- (37) Comisión Europea (2021). First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areas-europes-interests_en (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (38) Gomollón-Bel, F. Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem. Int.* **2019**, *41*, 12–17. DOI: 10.1515/ci-2019-0203.
- (39) Terminology and Symbolism for Mechanochemistry. *Chem. Int.* **2024**, *46* (2), 34–34. DOI: 10.1515/ci-2024-0220 (consultado el 2 de marzo de 2025).
- (40) EuChemS Working Party on Mechanochemistry. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>